

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ И ТАНЕЦ: ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Аль-Шейхаб Захраа Ташкент, Узбекистан
Докторант Государственной Академии Хореографии
Узбекистан

Аннотация. В данной статье раскрывается танцевально-двигательная терапия (ТДТ) - вид психотерапии, в котором используются средства танцевальной культуры: движение, ритм, позы, жесты, композиция и пр., для всестороннего личностного развития человека: устранения комплексов, изменения моделей поведения, группового взаимодействия, выражения эмоций и чувств, в том числе и выявление пациентом/клиентом бессознательных потребностей для анализа.

Ключевые слова и словосочетания: танцевально-двигательная терапия, личностное развитие человека, изменение моделей поведения, выражение эмоций и чувств, методики, исследования.

Annotation. This article reveals dance movement therapy (DMT) - a type of psychotherapy that uses the means of dance culture: movement, rhythm, postures, gestures, composition, etc., for the comprehensive personal development of a person: eliminating complexes, changing behavior patterns, group interaction, expressions of emotions and feelings, including the identification by the patient/client of unconscious needs for analysis.

Key words and phrases: dance and movement therapy, personal development of a person, changing behavior patterns, expression of emotions and feelings, methods, research.

Izoh. Ushbu maqolada raqs harakati terapiyasi (DMT) - insonning har tomonlama shaxsiy rivojlanishi uchun raqs madaniyati vositalaridan foydalanadigan psixoterapiya turi: harakat, ritm, pozitsiyalar, imo-ishoralar, kompozitsiyalar va

boshqalar: komplekslarni yo'q qilish, xulq-atvorni o'zgartirish. , guruhning o'zaro ta'siri, his-tuyg'ular va his-tuyg'ularning ifodasi, shu jumladan bemor / mijoz tomonidan ongsiz ravishda tahlil qilish ehtiyojlarini aniqlash.

Tayanch so'z va iboralar: raqs va harakat terapiyasi, shaxsning shaxsiy rivojlanishi, xatti-harakatlarning o'zgarishi, his-tuyg'ular va his-tuyg'ularni ifodalash, usullar, tadqiqot.

Актуальность темы статьи обусловлена необходимой важностью совершенствования инструментов психотерапии, так как в современном обществе превалирует быстрый темп, масштабность и частота событий, непрерывная деятельность, что, безусловно, оказывает сильнейшее влияние на психику человека и приводит к стрессу.

Неизменной тенденцией остается трансформация международного сообщества, продолжение индустриализации и информатизации, развитие широкой сети массовых и индивидуальных коммуникаций, еще большее развитие науки.

В том числе колоссальное развитие переживал комплекс наук о человеке, расширяя и модернизируя методологический инструментарий, дополняясь целым рядом практик укрепления психического здоровья. Многие из них, абсолютно разные по аксиоматике, методологии, обоснованию в настоящее время объединяются под общим понятием – психотерапия.

Точного определения данному понятию нет до сих пор, однако анализ документации ассоциаций врачей и психологов, научных работ позволил прийти к заключению, что под психотерапией следует подразумевать совокупность методов, общей чертой которых является, реализующееся в рамках коммуникации, психоэмоциональное (с допустимыми элементами физического) воздействие на человека с целью оздоровления его психики [1,2,3,4].

В строгом смысле слова психоаналитическое учение, созданное в конце XIX столетие Зигмундом Фрейдом, равно как и школы его последователей К. Юнга, В. Райха, А. Адлера и др., которые создавали свой теоретический базис и формировали методологию на основе фрейдистского учения, также следует относить к психотерапии.

Существуют различные направления психотерапии, такие как групповой анализ, психоанализ, экзистенциальная терапия, когнитивно-бихевиоральные методы, гештальт-терапия, психодрама, семейные расстановки Б. Хеллингера и арт-терапия. Они широко используются и комбинируются терапевтами. В научном сообществе они получают разнообразное признание. В последние десятилетия они стали популярны в обществе, особенно в США, Европе и постсоветском пространстве. Методы, использующие художественную деятельность, такие как арт-терапия и танцевально-двигательная терапия (ТДТ), также получают широкое признание в академической среде.

Эти направления, включая арт-терапию и терапию движением через танец (ТДТ), представляют собой формат работы, а не конкретные самостоятельные школы. ТДТ использует телесную коммуникацию для лечения невротических состояний, опираясь на психоаналитические принципы. Работы психоаналитиков, таких как Райх, Юнг и Сальван, влияют на ТДТ. Мариэм Чейз, основоположник ТДТ, преобразовала свой профессиональный путь, применяя танец для работы с невербальными и психическими расстройствами. В США в 1966 году была создана Американская ассоциация танцевальной психотерапии (АДТА), официально отмечая начало развития этой области как самостоятельной дисциплины. Аналитическая психология Карла Юнга подчеркивает значение художественного выражения, такого как танец, для освобождения и анализа неосознанных психических процессов.

Первые танцевальные психотерапевты М. Чейз, Т. Шуп, М. Уайтхаус, Б. Эван использовали танец как способ лечения психиатрических больных с

«посттравматическим синдромом», сосредоточившись преимущественно на психофизиологических функциях танца. Позже танец стал все больше использоваться и в работе со здоровыми взрослыми с целью развития приспособленности, чувства удовольствия и группового взаимодействия, а также для выражения и направления сильных эмоций. Теоретической основой такого использования танца послужила следующая установка: движения отражают личность (если под воздействием эмоций меняется наше чувство по отношению к себе и своему телу, то, следовательно, способ нашего движения должен оказывать аналогичное влияние).

Итак, танец был интегрирован в психотерапевтические практики около шестидесяти лет назад, и за это время сформировался целый комплекс здоровьесберегающих практик его эксплуатирующих, а, следовательно, разрастается и количество интерпретаций ТДТ:

1) Медицинская практика – танцетерапия как разновидность физкультуры, лечебной гимнастики или шейпинга. Туда же профессионалы танца относят такие техники, как: пилатес, техники Александра и Фельденкрайса.

2) Нью-эйджевская практика – экстатический танец, танец-медитация и т.д. Здесь по-прежнему ощущается влияние восточных духовных практик.

3) Психологическая практика – танцевальные техники в контексте тренингов личностного развития, групповой и индивидуальной терапии. Здесь совокупность источников определяется индивидуальными предпочтениями ведущего.

В самом общем смысле танцевально-двигательная терапия – это вид психотерапии, который использует движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной и физической жизни человека. Танец и движение использовались на протяжении всей истории человечества как способ установления контакта, избавления от накопившегося напряжения,

достижения измененных состояний сознания и личностной трансформации в культурах различных народов. Именно поэтому на него так быстро стали обращать внимание представители ведущих психотерапевтических школ XX века.

Занятия танцами – это постоянное движение, это активный вид деятельности. Танцы – это не просто соревнования и тренировки, но и взаимодействие с людьми, демонстрация своих способностей, решение каких-то задач. В настоящее время значимым качеством человека является стрессоустойчивость. «ТДТ возникла из объединения танца с существующими теориями психотерапии, на сегодняшний день единой теории танцевальной терапии не существует. Объединяющим моментом является общее для всех танцевальных психотерапевтов понимание танца «basic dance» (основным танцем): Танец — это спонтанная трансформация внутреннего мира в движение, в процессе которой будет пробужден творческий потенциал и потенциал к изменению старого образа жизни» [5, с. 79].

В танцетерапии можно выделить три группы подходов:

1. Клиническая танцевальная терапия - в данном случае, танцетерапия используется как вспомогательная терапия, наряду совместно с лекарственной. Она особенно эффективна для пациентов, имеющих нарушения речи и проблемы в сфере межличностных коммуникаций. Такая терапия существует с 1940-х гг.

2. Танцетерапия для людей с психологическими проблемами – один из видов психотерапии, ориентированный на решение конкретных запросов клиентов. Чаще всего аналитическая психология К. Г. Юнга.

3. Танцевально-двигательная терапия, осуществляемая в целях для личностного развития роста и самосовершенствования. Это занятия для людей, которые не страдают от проблем, но хотят чего-то большего в своей жизни. В данном случае танец становится способом узнавания себя, своих

особых индивидуальных качеств, с его помощью становится возможным расширить представление о самом и себе, найти новые пути самовыражения и взаимодействия с другими людьми.

Изданная в 1992 году книга «Танцевально-двигательная терапия: теория и практика» под редакцией Х. Пейн является одной из первых попыток обобщить опыт, накопленный этой дисциплиной за годы своего развития. Х. Пейн подчеркивает, что применение танца в терапии основано на его катарсической природе: «Катарсическая природа танца освобождает напряжение, вызванное стрессом, принося облегчение. Танцевальное движение является приносящим удовольствие расходом энергии, в отличие от обычных движений, которые являются релаксацией и сублимацией. Оно может иногда приводить к противоположному состоянию осознания» [6, с. 7].

Эту идею она подтверждает многочисленными исследованиями, которые показали, что:

- 1) эндорфины, производимые мозгом во время танца, могут понизить болевые ощущения, действуя как транквилизатор;
- 2) энергичная активность приводит к ослаблению сильных отрицательных эмоций;
- 3) разрядка напряжения после двигательных упражнений длится дольше, чем после медитации;
- 4) уменьшение тревожности в танцевальных группах было значительнее, чем в спортивных и музыкальных группах.

Коренное отличие принципа ТДТ от танцевального искусства лежит в отсутствии установленного постановочного движения - образа, стиля, словаря движения. Для танцевальной терапии важнее, **что** человек чувствует, когда движется, а то, **как** это выглядит, имеет, скорее, диагностическую ценность.

Сравнительный анализ современных методических разработок А.В. Кирдяшевой, В.О. Захаровой и др. позволил прийти к выводу о расширении

показаний к танцетерапией для детей с самыми разными индивидуальными психофизическими особенностями. Так, например, методическая разработка А.В. Кирдяшевой направлена на поддержку детей с нарушениями слуха и речи: «Использование музыкального сопровождения на занятиях помогает развитию чувства ритма, вибрационной чувствительности, различению медленных и быстрых звучаний, и это способствует развитию слухового восприятия... Такие занятия будут направлены на восприятие музыки и развитие движений. В свою очередь, в процессе танцев происходит развитие голоса, нормализуется дыхание и связанная с этим слитность речи. А развитие движений будут способствовать развитию ритма, и они станут более координированными, а так же ритмичными». [7, с. 49] .

Как видим, здесь имеет место когнитивно-бихевиористская теоретико-методологическая платформа.

Существуют разработки и для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей-аутистов и т.д. Несмотря на то, что список показаний расширяется, важнейшим условием запрета на танцетерапию является наличие у ребенка такой патологии, при которой танец может стать триггером, запускающим деструкцию личности, как будет показано в следующих разделах.

Безусловно, следует выделить и диссертационное исследование О.А.Бегловой «Коррекция психофизических проявлений в структуре заикания подростков и взрослых средствами танцевально-двигательных техник». Выделить его представляется разумным в силу двух ключевых причин.

Первый аспект состоит в уточнении роли танцетерапии в контексте телесно-ориентированной терапии и арт-терапии. Танцетерапия, которую мы обсуждали как способ раскрытия внутренних ресурсов личности через художественную деятельность, также должна рассматриваться в контексте телесной ориентации в терапии. Телесно-ориентированная терапия,

основанная на работе с психикой через телесный контакт, имеет корни в теории Вильгельма Райха, который ввел понятие "мышечного панциря", связывая эмоции с определенными мышечными зажимами.

Второй аспект заключается в том, что как арт-терапия, так и телесно-ориентированная терапия не являются самостоятельными школами, а скорее представляют собой методический инструментарий для различных подходов. Танец, в рамках телесно-ориентированных направлений, не всегда предполагает физический контакт и может быть одиночным. Медитации, являющиеся важной частью телесно-ориентированной терапии, обычно играют роль релаксации и не требуют прямого физического контакта, а скорее стимулируют физическую активность для воздействия на психоэмоциональную сферу.

Таким образом, танцетерапия реализуется как совокупность практик, находящаяся в зоне пересечения сферы арт- и телесно-ориентированной терапии, являясь одним из наиболее вариативных в плане воздействия на личность направлений в практической психологии. И стоит признать, что когда речь идет о применении в процессе психоэмоционального и психофизического оздоровления элементов различных видов художественной деятельности, не предполагается (если речь идет о целенаправленном, контролируемом психологом процессе) искусства в чистом виде. Так процесс развития танцевальных навыков в терапевтической сессии, глубоко отличен (в плане целеполагания и методов) от аналогичного процесса в классе хореографическом. В этом плане, представляется важным чаще использовать предлагаемый О.А. Бегловой термин «танцевально-двигательная техника».

Вторая причина – принцип формирования методического инструментария для коррекции психофизического здоровья, предлагаемый О.А. Бегловой. Так, в частности, ею применялись следующие принципы:

- принцип синтеза кинестетических и слухо-зрительных ощущений психофизического комфорта при восстановлении, автоматизации и введении в речевую коммуникацию плавной речи в рамках использования танцевально-двигательных упражнений;

- принцип единства внешних телесных проявлений и внутренних переживаний для развития выразительной пластики от движения к эмоциям и наоборот.

Как будет показано, ниже, аналогичные принципы, предполагающие единство и целостность восприятия процесса, а также развитие рефлексии ощущений, применялись нами и при конструировании авторской экспериментальной методики.

Таким образом, подводя **итог** данному параграфу, следует отметить, что танцевально-двигательная терапия, сформированная в середине XX столетия на волне становления множества психотерапевтических школ, существенно различающихся по теоретико-методологическим принципам, идейному базису и методам, актуализировала одну из древнейших и самых мощных функций танца – релаксационно-здоровьесберегающую и коммуникативную.

Особый, несколько обособленный от конгломерата разновидностей, вид танцетерапии представляет собой эвритмия, художественно-оздоравливающая практика, созданная философом-мистиком и педагогом Р. Штайнером, представляющая собой тип синкретического творчества, способствующего усилению способности осознавать собственные чувства, формированию системы эстетических ценностей, развитию коммуникативных навыков.

Танцетерапия продолжает развиваться, эволюционируя и разделяясь на разные направления не только в соответствии с идейными и методологическими принципами психотерапевтических школ, которые использует регенерационные и развивающие возможности танца, но и

функционально, превращаясь то в способ поддержания физической культуры, то в способ глубокого самопознания, то в лечебные курсы.

Литература

Основная литература

1. Аппенянский А. И. Трудные вопросы психотерапевта // Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология. Мат. 1-й Всеросс. общ. профессиональной мед. психотер. конф. — М., 2003. — с. 149—185.

2. Макаров В. В. Избранные лекции по психотерапии. — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 1999. — 416 с

3. Руководство по психотерапии / под ред. В. Е. Рожнова. — 2-е изд. — Ташкент: «Медицина УзССР», 1979. — 620 с.

4. Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. Основы психотерапии. — К.: Ника-Центр; М.: Алетейа, 1999. — 320 с.

5. Яровая М. Становление танцевально-двигательной терапии. Журнал: Наука, образование и культура. 2019. с.79.

6. Пейн Х. Танцевально-двигательная терапия: теория и практика. Лондон. 1992. с. 7.

7. Кирдяшева А.В. Особенности использования танцетерапии для детей с нарушением слуха // The Newman in Foreign policy. – 2017. - № 37 (81) - с. 49

Интернет сайты

8. Зорин Н.А. Доказательная медицина и психотерапия: совместимы ли они? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://evolkov.net/practic.psychol/effect/Zorin.N.Evidence.based.medicine.&.psychotherapy.html>